

المجلة القانونية والقضائية

رئيسة التحرير

فاطمة عبد العزيز بلال

مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية

أعضاء هيئة التحرير

الدكتور/ فرج محمد البوشي

الدكتور/ أسامة مصطفى عطوط

الدكتور/ محمد سرور شاهين

سكرتيرة التحرير

لطيفة علي الرميحي

التدقيق اللغوي

عصام محمد عبد القادر

محتويات العدد :

- كلمة العدد ٥
بقلم الأستاذة / فاطمة عبد العزيز بلال
البحوث والدراسات:
- ١١ حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة في القانون القطري
الأستاذ الدكتور/ فاروق الأباصيري
- ٦٥ حقوق الإنسان وقواعد التنفيذ الجبري في القانون القطري
الدكتور / عماد عبد الكريم قطان
- ١٠٥ الضمانات القانونية لحماية الأسرة القطرية في
مرحلتها الخطبة والزواج "دراسة تحليلية مقارنة"
الدكتور / طارق جمعة السيد راشد
- ١٤٥ حق المريض في الحصول على المعلومات الطبية
" دراسة تحليلية مقارنة "
الدكتور/ محمد صلاح أبو رجب
من بحوث متدربي المركز:
- ٢٠٣ جريمة الإتجار بالبشر في القانون القطري والمقارن
حياة ناصر منيف الودعاني
التعليق على التشريعات:
- ٣٠٧ التعويض عن وفاة العامل بسبب العمل في قضاء محكمة التمييز القطرية
الأستاذ الدكتور / حسن حسين البراوي
- ٣٥٥ المركز القانوني للشركات القابضة بين قصور النص
والخلط في المفهوم
الدكتور / باسم محمد ملحم
- ٣٧٣ دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري ٢٠١٤
الدكتور / محمد مومن
- ٤٠٩ من قضاء محكمة التمييز القطرية
- ٤٧٩ فتاوى قانونية
- ٤٩٧ فهرس الأبحاث المنشورة سابقاً
- ٥١٧ فهرس التعليق على التشريعات المنشورة سابقاً
- ٥٢٩ فهرس الفتاوى المنشورة سابقاً

وزارة العدل - مركز الدراسات القانونية والقضائية

هاتف : ٤٤٨٤٢٥١٥ + ٩٧٤ ٤٤٩٣١١٠٨ فاكس : ٩٧٤ ٤٤٩٣١١٠٨ - ص.ب : ٢٤٩١١ الدوحة

www.moj.gov.qa

E-mail: ljsc@moj.gov.qa

بسم الله الرحمن الرحيم

"يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي"

صدق الله العظيم

يتقدم

مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل

بخالص العزاء وعظيم المواساة

إلى مقام حضرة صاحب السمو

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

أمير البلاد المفدى

والى صاحب السمو الأمير الوالد

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

والى سمو

الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني

نائب الأمير

والى الشعب القطري الكريم في فقيد الوطن المغفور له بإذن الله

صاحب السمو الأمير الأب

الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني

الذي وافته المنية مساء يوم الأحد الموافق ٢٣ أكتوبر ٢٠١٦ عن عمر يناهز ٨٤ عاماً.

تغمده الله الفقيد الكبير بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والأبرار

وجزاه خير الجزاء عما قدم لوطنه وأمته، وألهمنا جميعاً الصبر والسلوان،

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

الرجلة القانونة والقضائفة

الهيئة الاستشارفة

الأستاذ الدكتور محمود سمفر الشرقاوى

جمهورية مصر العربية

الدكتور عبد الله عبد اللطيف المسلمانى

دولة قطر

الأستاذ الدكتور حمزة أحمد حداد

المملكة الأردنية الهاشمية

الأستاذ الدكتور محمد محمود المذنوب

الجمهورية اللبنانية

القاضى الدكتور إدريس الضحاك

المملكة المغربية

الأستاذ الدكتور أحمد عوض بلال

جمهورية مصر العربية

الأستاذة الدكتورة بدرية عبد الله العوضى

دولة الكويت

الدكتور طارق مصطفى المصلح

جمهورية العراق

المحامى عبد العزيز بن صالح الخلفى

دولة قطر

الدكتور مطلق ماجد القحطانى

دولة قطر

الدكتور حسن عبد الرحيم السيد

دولة قطر

دعوى فسخ بيع المتجر في القانون القطري

الدكتور / محمد مومن *

مجلة القانونية والاقتصادية

مقدمة

يعتبر المتجر⁽¹⁾ إطارا قانونيا واقتصاديا لممارسة أي نشاط تجاري، وهو من أكثر مواضيع القانون التجاري تشعبا وتعقيدا وأكثرها قربا من الجانبين العملي والتطبيقي، ويعزى ذلك إلى طبيعته القانونية، كمال منقول معنوي يشمل مجموعة من العناصر المادية والمعنوية اللازمة لاستغلاله، وإلى مجموعة من الخصائص والمميزات التي تجعله نظاما قانونيا فريدا من نوعه، بحيث خرج المشرع في كثير من المقتضيات المنظمة له عن القواعد العامة.

وفي هذا الصدد، فإن القواعد العامة تقضي أن عقد البيع يرتب التزامات في مواجهة طرفيه، وأن على كل طرف فيه أن ينفذ التزامه تنفيذيا عينيا، وطبقا لما اشتمل عليه العقد ولما يوجبه حسن النية في التعامل، ويكون على البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر في مقابل أن يؤدي له ثمنا نقديا، وأن الثمن يكون مستحق الوفاء فور تمام البيع، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. وإذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه، بشكل يجعل عدم التنفيذ يوصف بكونه إخلالا بالتزامه، جاز للبائع أن يسلك أحد الطريقتين: إما التنفيذ العيني بإجبار المشتري على تنفيذ التزامه والوفاء بالثمن، وإما طلب فسخ عقد البيع.

ويعتبر الفسخ جزاء مدنيا أو تقنية قانونية تمكن كل متعاقد في العقد الملزم للجانبين في أن يطلب وضع حد للعلاقة العقدية، في حالة إخلال المتعاقد الآخر بالتزامه، حتى يتحرر بدوره من الالتزامات التي تحملها

(1) تطلق على هذه المؤسسة القانونية عدة تسميات، ذلك أن بعض التشريعات كالقانون المصري يسميها المحل التجاري، ونفس التسمية تستعمل في القانون الجزائري، إلى جانب تسمية القاعدة التجارية، بينما يطلق عليها القانون التجاري اللبناني اسم المؤسسة التجارية، ويسمى القانون المغربي الأصل التجاري.

بموجب العقد، ويستوجب في عقد البيع اعتبار البيع كأنه لم يكن، ويعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، ويسترد البائع الشيء المبيع، ويرد للمشتري ما قبضه من الثمن إن كان قد استوفى شيئاً منه، كما يجوز لكل منهما مطالبة المتعاقد الآخر بتعويض الضرر الذي أصابه بسبب فسخ العقد إن كان له مقتضى، كما يترتب عليه زوال حقوق الغير الناشئة عنه، ما لم يتبين من طبيعة العقد أو ظروف التعاقد ما يدل على خلاف ذلك.

ونظراً للخصوصيات التي يتميز بها المتجر، كما أن هذه المقتضيات العامة لا تطبق في حالة إفلاس التاجر، فقد خرج قانون التجارة في الباب المتعلق بالمتجر على حكم القواعد العامة في هذا الشأن، فأفرد لدعوى الفسخ التي يباشرها بائع المتجر تنظيمًا خاصًا.

وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على هذه المقتضيات الخاصة المنظمة لدعوى فسخ بيع المتجر وما يميزها عن دعوى الفسخ المقررة وفقاً للقواعد العامة، ومعرفة دور دعوى الفسخ في حماية مصالح البائع، في تعارضها مع مصالح المشتري والدائنين، في مجال تجاري يقوم أساساً على الثقة والائتمان.

وستتم الدراسة من خلال تحليل مختلف القواعد القانونية المنظمة لدعوى الفسخ سواء في إطار قانون التجارة، أم في قانون الإجراءات المدنية والتجارية أم في القانون المدني، ورصد مختلف الآراء المتعلقة بالموضوع، وذلك وفق إشكالية تحدد مدى تمكن المشرع القطري في إطار قانون التجارة التأسيس لقواعد منظمة لدعوى فسخ بيع المتجر بشكل يضمن حقوق أطراف

هذا العقد والدائنين المقيدين من جهة، ويحافظ على خصوصية المتجر كمال منقول معنوي من جهة أخرى.

ويتبين من النصوص القانونية المنظمة لدعوى الفسخ أن المشرع القطري قد حدد لهذه الدعوى شروطا موضوعية وأخرى شكلية، وألزم البائع باتباع إجراءات معينة، كما رتب آثارا قانونية على ممارستها.

ولتبيان ذلك، سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين : نعرض في المبحث الأول لشروط دعوى فسخ عقد بيع المتجر وإجراءاتها، ونتطرق في المبحث الثاني إلى آثار هذه الدعوى.

المبحث الأول

شروط تقرير حق البائع في دعوى الفسخ وإجراءاتها

تعتبر دعوى الفسخ بصفة عامة، من المؤيدات التي أوجدها المشرع قصد تنفيذ الالتزامات الملزمة لجانبين، وقد أعطى المشرع القطري في قانون التجارة للبائع الحق في رفع دعوى الفسخ على الرغم من إفلاس المشتري⁽¹⁾ دعماً منه لحقوق البائع وإحاطته بالضمانات، لكنه سعى من جانب آخر إلى توفير الحماية لجماعة دائني المشتري، فاشتراط حتى يكون للبائع الحق في الاحتجاج بإجراء الفسخ في مواجهة الغير، توفر جملة من الشروط، وسلوك إجراءات معينة، حتى يكون الدائنون على بينة من أمرهم قبل دخولهم في علاقات مع المشتري، وعدم مفاجأتهم بما يقدم عليه البائع من فسخ أو امتياز إذا اقتضى الأمر ذلك.

وسنتناول في هذا المبحث شروط تقرير حق البائع في دعوى الفسخ في مطلب أول، وإجراءاتها في مطلب ثانٍ.

المطلب الأول

شروط تقرير حق البائع في دعوى الفسخ

أفرد المشرع القطري لدعوى الفسخ التي يباشرها بائع المتجر شروطاً موضوعية وأخرى شكلية نعرض لها على الشكل التالي:

الفرع الأول

الشروط الموضوعية لممارسة دعوى الفسخ

الأصل أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق

(1) المادة ٤٥ من قانون التجارة.

من الطرفين أو للأسباب التي يقرها القانون، لكن إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز للمتعاقد الآخر بعد إعداره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، ويشترط لصحة فسخ العقد وفقاً للقواعد العامة أن يكون من العقود الملزمة للجانبين، لأن الفسخ مبني على فكرة الالتزامات المتقابلة، وأن يكون هناك إخلال للطرف المدين بتنفيذ التزام ناشئ عن العقد سواء كان كلياً أم جزئياً، وعدم تقصير طالب الفسخ في تنفيذ التزامه. غير أن خصوصية المتجر جعلت المشرع يخصه، بالإضافة إلى هذه الشروط، بشروط أخرى، يمكن إجمالها في ضرورة أن يتعلق الأمر بعقد بيع يرد على متجر، وأن يمارس البائع دعوى الفسخ بسبب امتناع المشتري عن الوفاء بالثمن.

أولاً: يجب أن يتعلق الأمر بعقد بيع

يجب أن يكون التصرف القانوني عقد بيع وليس عقداً آخر من العقود التي يمكن أن ترد على المتجر. ويشترط فيه توفر الأركان الموضوعية العامة المعروفة في العقود عامة، وكذا ضرورة استيفاء شكليات خاصة واتباع إجراءات معينة، تهدف إلى ضمان الشفافية والثقة والأمن التعاقدية المتطلبة في التجارة الحديثة، وترمي بالنتيجة إلى حماية طرفي التصرف من جهة، وحماية دائني المتجر من جهة أخرى، وهي أساساً ضرورة كتابة العقد وإفراغه في شكل محرر رسمي، وذكر بيانات إجبارية، وشهر العقد بقيده في السجل التجاري.

ثانياً: أن يرد البيع على المتجر

ومقتضى هذا الشرط أن يكون محل البيع هو المتجر بمعناه القانوني؛ أي

باعتباره مالا منقولاً معنوياً يشتمل على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية اللازمة لاستغلال المتجر.

أما إذا انصب البيع على مؤسسة قانونية أخرى لا ينطبق عليها هذا الوصف، فإن دعوى الفسخ تخضع للقانون المنظم لهذه المؤسسة إن وجد، وإلا فتطبق عليه القواعد العامة.

وإذا ورد البيع على بعض عناصر المتجر، فإنه يشترط أن تكون هذه العناصر كافية لتكوين متجر، وفي هذه الحالة، فإن دعوى الفسخ لا ترفع، حسب المادة (٤٥) من قانون التجارة، إلا عن عناصر المحل التي كانت محلاً للبيع دون غيرها. أما لو اقتصر البيع على بعض العناصر التي لا تكفي لتكوين متجر، فإن الفسخ يخضع للقواعد العامة^(١).

وقد وضع المشرع القطري في المادة (٤١) من قانون التجارة قرينة على العناصر الضرورية لتكوين المتجر، حيث نص على أنه: «لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد، فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز، لم يقع إلا على العنوان التجاري، والحق في الإيجار، والاتصال بالعملاء، والسمعة التجارية».

ثالثاً : أن يكون طلب الفسخ مقدماً من بائع المتجر

أما إذا كان المشتري هو الذي قدم طلب الفسخ بسبب تخلف البائع عن تنفيذ الالتزامات المقررة عليه، فيجب تطبيق القواعد العامة^(٢)، وليس القواعد الخاصة الواردة في قانون التجارة بخصوص بيع المتجر.

(١) سميحة القليوبي، المحل التجاري، دار النهضة العربية، السنة ٢٠٠٠، الطبعة الرابعة، ص، ٨٨.
 (٢) أحمد شكري السباعي، الوسيط في الأصل التجاري، الجزء الثالث، دار نشر المعرفة، الرباط، ٢٠١٤، ص، ٢٦٤. محسن شفيق، القانون التجاري، الجزء الأول، الطبعة الأولى ١٩٤٩، دار النشر الثقافية، الإسكندرية، ص، ٨٢٢. على حسن يونس، المحل التجاري، دار الفكر العربي، القاهرة، ١٩٧٤، ص، ٢٧٢. وسميحة القليوبي، المرجع السابق، ص، ٩٦.

ومن جهة أخرى، لا يلزم البائع بإعذار المشتري قبل طلب الفسخ؛ لأن الإجراءات المنصوص عليها في قانون التجارة تغني عن ذلك، خصوصاً وأن المادة (١٨٤) من القانون المدني اعتبرت بمفهوم المخالفة أن شرط اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه، يعفي من الإعذار في المواد التجارية.

وينتهي حق البائع في رفع هذه الدعوى إما بكيفية تبعية لانقضاء الدين أو زوال الامتياز، وبصفة أصلية بعد البيع بالمزاد العلني، أو تنازل البائع عنه إما صراحة أو ضمناً.

رابعاً: يجب أن تؤسس دعوى الفسخ على امتناع المشتري عن الوفاء بالثمن

ويستفاد هذا الشرط من المادة (٤٥) من قانون التجارة التي نصت على أنه: «لا تقبل، تجاه الغير، دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن...». أما إذا استند الفسخ إلى سبب آخر غير الامتناع عن دفع الثمن، كامتناع المشتري عن تنفيذ التزامه باستلام المتجر، أو عن تنفيذ الالتزامات الأخرى المنصوص عليها في العقد، فإن القواعد العامة دون أحكام مواد قانون التجارة المتعلقة ببيع المتجر هي الواجبة التطبيق.

وهذا الشرط له ارتباط بالشرط السابق؛ إذ مادامت دعوى الفسخ يجب أن تؤسس على امتناع المشتري عن الوفاء بالثمن، فإن ذلك يستوجب أن يكون الفسخ بناء على طلب البائع، فإذا كان طلب الفسخ مقدماً من طرف المشتري لعدم تنفيذ البائع لالتزاماته المقررة عليه بموجب عقد البيع، فإنه يجب تطبيق القواعد العامة دون أحكام قانون التجارة.

وتعتبر مصاريف البيع في حكم الثمن ويلتزم بها المشتري للبائع.

وتطرح صياغة المادة (٤٥) إشكالاً يرتبط بما إذا كان يشترط لقبول دعوى الفسخ أن يكون المشتري ممتنعاً عن أداء الثمن بكامله أم يكفي أن يبقى بدمته جزء منه فقط؟ ويجد هذا التساؤل مبرره في أن الثمن قد يكون على أقساط، وأن ثمن بيع المتجر، وفقاً للمادة (٣٩) من قانون التجارة، يتم تجزئته إلى ثلاثة أجزاء؛ حيث «يحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية، والعناصر غير المادية، كل منها على حدة، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم العناصر غير المادية، ولو اتفق على غير ذلك»، لذلك نعتقد أنه لا يشترط لقبول دعوى الفسخ أن يكون المشتري ممتنعاً عن أداء الثمن بكامله، بل يكفي أن يبقى بدمته جزء منه فقط.

ومن جهة أخرى، فإنه استثناء من قواعد الإفلاس، يجوز للبائع طلب فسخ عقد بيع المتجر واسترداده حتى ولو أفلس المشتري.

ولا مجال لتطبيق القواعد الخاصة لدعوى الفسخ إذا كان ما يطلبه البائع هو البطلان لا الفسخ، علماً أن هذه القواعد الخاصة تسري سواء كان الفسخ بالتراضي أم بمقتضى الشروط الواردة في العقد أي بحكم القانون.

وإذا حدث واسترد البائع المتجر في حالات غير حالة الامتناع عن دفع الثمن، فإنه يسترده محملاً بما عليه من حقوق للغير، والسبب في ذلك يعود إلى أن دعوى الفسخ المستندة إلى سبب غير الامتناع عن دفع الثمن لا يمكن شهرها بطريق القيد بالسجل التجاري، ومن ثم يتعذر علم الغير بها^(١).

(١) سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص، ٩٦.

الفرع الثاني

الشروط الشكلية لممارسة دعوى الفسخ

وتتمثل هذه الشروط في ضرورة قيد ممارسة دعوى الفسخ خلال المدة التي يسري فيها الامتياز.

أولاً: ضرورة النص على دعوى الفسخ في قيد العقد

يجب على البائع أن ينص صراحة أثناء تسجيل الامتياز في السجل التجاري على حقه في الفسخ لعدم دفع الثمن، وذلك حسب المادة (٤٥) من قانون التجارة التي تنص على أنه: «لا تقبل، تجاه الغير، دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن، إلا إذا كان قد نص عليها صراحة في قيد العقد...».

ويجب أن يكون احتفاظ البائع بحق الفسخ صريحاً لا يدع مجالاً للشك حول المقصود منه، فلا يكفي أن يكون ذلك ضمنياً كما إذا أمكن استخلاصه دلالة من الظروف، ويكفي الاحتفاظ بحق الفسخ مجرد التقييد، أو التنصيص عليه في الامتياز^(١)، ولو لم يتم التنصيص على ذلك في عقد البيع ذاته، إذ الاحتجاج على الغير لا يكون بالأحكام الواردة في العقد الذي أبرم بين البائع والمشتري، ولكن بما ورد في التقييد الذي وقع إشهاره.

وإذا لم يتم البائع بتسجيل احتفاظه بحقه في الفسخ، فإن حق الفسخ لا ينشأ أصلاً، ويكون للغير أن يتمسك في مواجهته بعدم سريان آثار الفسخ قبله، إذ لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري، كما أن هذا القيد يستبعد تطبيق مقتضيات المادة (١٨٦) من القانون المدني الذي تنص على أنه: «لا يحتج بفسخ العقود الناقلة

(1) Gaston CENDRIER : Le fonds de commerce, traité général théorique et pratique, Librairie DALLOZ. 5ème édition, 1930, p. 400.

للملكية في مواجهة الخلف الخاص الذي تلقى حقاً عينياً بعوض من أحد المتعاقدين، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية»، ما دام أن قيد الامتياز وحق الفسخ يعطل شرط حسن النية في الخلف؛ حيث سيكون عالماً عند التعاقد معه بالسبب الذي أفضى إلى فسخ عقد سلفه.

ونشير إلى أن المقتضيات المتعلقة بربط قبول دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن بالنص عليها صراحة في قيد العقد، تسري بين البائع والغير، أما في العلاقة بين البائع والمشتري وورثته، فلا يشترط قيد حق الفسخ حتى يتمكن البائع من ممارسة دعوى الفسخ، بل تبقى قائمة وخاضعة للقواعد العامة، سواء قيد حق الفسخ أم لا، كما لو بقي المتجر تحت يد المشتري ولم ينقله للغير أو يرتب عليه أي حق.

ثانياً: ممارسة دعوى الفسخ خلال المدة التي يسري فيها الامتياز

ميز المشرع القطري بين الحالة التي يبادر فيها البائع إلى استعمال حقه في الفسخ، والحالة التي يتم فيها طلب بيع المتجر بالمزاد العلني:

الحالة الأولى: ممارسة البائع لحقه في طلب الفسخ

يجب وفقاً للمادة (٤٠) من قانون التجارة إجراء قيد عقد بيع المتجر في السجل التجاري، خلال شهر من تاريخ البيع، وذلك بسعي من البائع، ويكفل هذا القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه، ويعتبر القيد ملغى إذا لم يجدد خلال هذه المدة. ويجب أن يتم التجديد قبل نهاية مدة القيد الأصلي لأنه لا يجوز التجديد بعد ذلك.

ويتعين لقبول دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن، حسب المادة (٤٥) من قانون التجارة، أن يتم النص عليها صراحة في قيد العقد خلال شهر من تاريخ البيع.

ونرى أنه ليس من الضروري أن يتم النص على حق الفسخ لعدم دفع الثمن أثناء قيد حق الامتياز، وإنما يجوز حفظ هذا الحق بتدارك قيده ما دامت لم تنته مدة شهر من تاريخ البيع اللازمة لشهر العقد.

فإذا انقضى الامتياز المقرر للبائع على المتجر، لأي سبب من أسباب الانقضاء، يسقط حق البائع في طلب الفسخ؛ لأن حق البائع في الفسخ تابع لحقه في الامتياز، سواء في قيامه وزواله فلا يتصور بقاء الحق في دعوى الفسخ بعد انقضاء الامتياز، أم في نطاقه والمحل الذي يرد عليه.

ولا يسقط حق البائع في الفسخ إلا إذا انقضى الامتياز كلية، فإذا زال امتياز البائع على بعض عناصر المتجر وبقي بالنسبة للعناصر الأخرى، فإن القيد الخاص بحق البائع في الفسخ ينتج أثره، ويبقى حق البائع في الفسخ قائماً مادام حق الامتياز قائماً^(١).

وهدف المشرع من ذلك هو منع المشتري من الإضرار بالبائع بالمبادرة لتقرير رهون أو ديون على المتجر لتستغرق قيمته، إذ متى قيد امتياز البائع في الميعاد القانوني من تاريخ البيع يصبح المحل مثقلاً به عند انتقال الملكية للمشتري الثاني وتثبت مرتبة الامتياز للبائع، وهو ما أكده قانون التجارة في المادة (٤٠) التي نصت على أن: «... يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري، ويجب إجراء القيد خلال شهر من تاريخ البيع، ويكون للقيد الأولوية على القيود اللاحقة التي تجرى على ذات المتجر، ويكفل القيد حفظ امتياز

(١) علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٧٦.

البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه». وتخول هذه القاعدة للغير أن يعترض على الفسخ إن انقضى الامتياز^(١).

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا سقط حق البائع في الفسخ كما لو تنازل عنه، فإنه لا تأثير لذلك على أصل الحق الذي يظل البائع دائنًا به^(٢)، كما أن زوال حق الفسخ لا يترتب عليه زوال الامتياز، وأن سقوط حق الفسخ في مواجهة الغير حائز المتجر، لا يمنع من ممارسة هذه الدعوى ضد المشتري وفقا للقواعد العامة كدائن عادي، أو دائن مرتهن، أو بضمانات أخرى إن كان يتمتع بها، كما أنها تكون مجردة من فائدها في حالة الإفلاس.

الحالة الثانية: طلب بيع المتجر بالمزاد العلني

نصت المادة (٤٤) من قانون التجارة على أنه: «إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، معلناً إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار، سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد».

ويتبين من هذه المادة أنه إذا تعلق الأمر ببيع المتجر بالمزاد العلني، فإن من يطلب ذلك يكون ملزماً بإعلان البائعين السابقين بضرورة رفع دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار، وإلا سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

ويتم هذا الإعلان في محال البائعين السابقين المختارة المبينة في قيودهم، بواسطة كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

(١) أحمد شكري السباعي، المرجع السابق، ص، ٢٦٥.

(٢) أحمد أنور حمادة، العمليات الواردة على المحل التجاري، دار النهضة للنشر والتوزيع، مصر، ٢٠٠١، ص، ٩٠.

المطلب الثاني

إجراءات دعوى الفسخ

أوجب قانون التجارة على البائع، لممارسة دعوى الفسخ، القيام ببعض الإجراءات الخاصة حرصاً منه على حماية الدائنين الذين لهم حقوق على المتجر، وإتاحة الفرصة لهم لاتخاذ ما يرونه مناسباً للمحافظة على حقوقهم، وذلك بإلزامه:

- إعلان الدائنين المقيدين برغبته في الفسخ؛

- رفع دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار بطلب بيع المتجر بالمزاد العلني.

الفرع الأول

وجوب إعلان الدائنين المقيدين

بالرغبة في ممارسة دعوى الفسخ

يجب على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ، وفقاً لمقتضيات المادة (٤٢) من قانون التجارة، أن يعلن بهذا الفسخ الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، ويتم هذا الإعلان في كل الأحوال سواء اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخاً بحكم القانون، إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع.

وإذا كان البائع سوف يرفع دعوى الفسخ أمام القضاء، وجب عليه أن يعلن الدائنين المقيدين بعزمه على رفع هذه الدعوى، أما إذا كان الفسخ بالتراضي أو بحكم القانون، أي إذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح

مفسوخاً بحكم القانون، إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى، أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع، وجب عليه إخطارهم برغبته في التمسك بالشرط الذي يقضي بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.

والمقصود بالدائنين الواجب إعلانهم هم الدائنون المقيدون وجماعة الدائنين العاديين في حالة إفلاس المشتري ومن يمثلهم في التفليسة وهم يعتبرون من الغير. أما الدائنون العاديون قبل التفليسة أو ورثة المشتري فلا يعتبرون من الغير، ولذلك لا يكلف البائع بإعلانهم بالرغبة في الفسخ.

ويقع إخطار الدائنين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وهو مقتضى في صالح البائع، فلا يكلف بالبحث عن المحال الحقيقية لهؤلاء، ومع ذلك، لا يكون هذا الإجراء باطلاً إذا وقع الإخطار في محالهم العادية؛ لأن المادة (٧) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه: «تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو في موطنه ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون».

ويتم التبليغ، وفقاً للمادة ٤٣ من قانون التجارة، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بشكل فردي في الموطن الذي اختاره كل واحد منهم في قيده.

والإعلان المنصوص عليه في المادة (٤٣) من قانون التجارة يجب أن يتم لجميع الدائنين المقيدين بدون استثناء؛ لأنهم قد يفقدون حقوقهم على المتجر إذا ما استرده البائع نتيجة لدعوى الفسخ.

ولم يبين المشرع القطري الميعاد الذي يجب أن يقع داخله هذا الإعلان، كما لم ينص على ميعاد محدد يجب أن يمضي من تاريخ الإخطار قبل الحكم في دعوى الفسخ، أو قبل أن يصير الفسخ بالتراضي أو بحكم القانون نهائياً.

كما أنه لم يبين الأثر الذي يترتب على إهمال البائع إخطار الدائنين المقيدين بأمر الفسخ.

ويذهب بعض الفقه إلى أن البائع في هذه الحالة تكون دعواه المرفوعة غير مقبولة^(١)، وفي نفس السياق يرى جانب آخر من الفقه أن البائع يحرم من التمسك بالفسخ إزاء هؤلاء الدائنين الذين لهم أن يعتبروا أن المتجر لا زال في ذمة المشتري ولا تزال حقوقهم متعلقة به^(٢)، وإذا كان مشتري المتجر قد أعاد بيعه وتسليمه إلى مشتر جديد فلا يستطيع البائع الأول استرداد المتجر من يده؛ لأن الفسخ لا يسري عليه. وإذا تمكن البائع من استرداد المتجر من المشتري نتيجة لفسخ البيع من المشتري الأول فلا يحول ذلك دون الاعتراف للدائنين المقيدين، وجماعة الدائنين في حالة التنفيذ على المتجر بسبب إفلاس المشتري، بحقوقهم من أجل اقتضاء ديونهم، كما لو لم يحصل الفسخ ما دام لم يعلمهم برغبته في الفسخ^(٣).

وعلى خلاف ذلك يرى البعض الآخر أن ذلك الإهمال لن يؤدي إلى بطلان الفسخ، ولكن يلزم البائع بالتعويض إذا نتج عن هذا الإهمال ضرر^(٤).

ويبقى للدائنين المقيدين وحدهم الحق في إثارة الدفع بعدم التبليغ، وذلك إما بالتدخل التلقائي في الدعوى الراجعة بالفسخ، أو الطعن في الحكم عن طريق تعرض الغير الخارج عن الخصومة^(٥).

(1) Albert Cohen: Traité théorique et pratique des fonds de commerce Sirey, 1948, Business entreprise. p. 400.

(٢) محسن شفيق، المرجع السابق، ص ٨٢٤. سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ٩٧.

(٣) علي حسن يونس، المرجع السابق، ص ٢٧٩. محسن شفيق، المرجع السابق، ص ٨٢٢. سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص ٩٨.

(٤) علي العريق، شرح القانون التجاري، البيانات الأخرى غير مذكورة، ص ٥٢٤.

(٥) علي حسن يونس، المرجع السابق، ص ٢٧٩.

ومن جهة أخرى، لم يذكر المشرع القطري ما يجب على الدائن المقيد القيام به بعد إعلانه بأمر الفسخ، وبالرغم من ذلك، فإن هذا الدائن يستطيع اتخاذ كل ما يراه مناسباً من إجراءات لحماية حقوقه، فله أن يتدخل في دعوى الفسخ ويفند الحجج التي يستند عليها البائع، كما له أن يبادر إلى دفع ثمن البيع إلى البائع ويحل بذلك محل المشتري، أو يراقب سير الدعوى، وإذا كان الفسخ حاصلًا بالتراضي أمكن للدائنين الطعن في الاتفاق الذي تم بين البائع والمشتري إذا بني هذا الاتفاق على الغش إضراراً بحقوق الدائنين.

ونشير إلى أنه في حالة طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، فإن من طلب هذا البيع هو الذي عليه، بموجب المادة (٤٤) من قانون التجارة، أن يعلن بذلك البائع في محله المختار المبين في قيده، وبأنه إذا لم يرفع دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار، سقط حقه فيه قبل من يرسو عليه المزاد.

الفرع الثاني

رفع دعوى الفسخ خلال أجل ثلاثين يوماً

في حالة بيع المتجر بالمزاد العلني

تنص المادة (٤٤) من قانون التجارة على أنه: «إذا طلب بيع المتجر بالمزاد العلني، وجب على الطالب أن يعلن بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، معلناً إياهم أنه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الإخطار، سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه المزاد».

ويظهر من هذا النص أن حكمه خاص بحالة بيع المتجر بالمزاد العلني، ويكون ذلك في حالة إيقاع حجز على المتجر، أو في حالة خضوعه للإفلاس،

فقد أراد بذلك المشرع أن يحدد موقف البائع من طلب الفسخ في حالة بيع المتجر بالمزاد العلني، حتى لا يكون احتفاظ البائع بحق الفسخ سببا في إحجام المشتريين عن الاشتراك في المزايمة، مما يكون له تأثير سيء على تقدير قيمة المتجر، ويكون سببا في إضعاف تأمينات الدائنين الذين لهم عليه حقوق مقيدة^(١).

لذلك أوجب القانون على من يطلب بيع المتجر أن ينهي حق البائع في طلب الفسخ أولا، فألزمه بإخطار البائعين السابقين حتى يبادروا برفع دعوى الفسخ إن أرادوا، وكذلك قيد المشرع حق هؤلاء البائعين في طلب الفسخ في أجل الثلاثين يوما من تاريخ التبليغ، وإلا سقط حقهم في رفع دعوى الفسخ اتجاه من يرسو عليه المزاد.

فإذا رفع البائع دعوى الفسخ خلال الميعاد القانوني المقرر، وهو شهر من تاريخ الإخطار، فإن إجراءات بيع المتجر بالمزاد العلني تتوقف إلى حين الفصل في دعوى الفسخ بحكم نهائي.

وإذا كانت المادة (٤٤) لم تشترط لممارسة دعوى الفسخ في هذه الحالة حلول ميعاد استحقاق الثمن، فإن بعض الفقه ذهب إلى أن البائع يحق له رفع دعوى الفسخ ولو لم يحل ميعاد استحقاق الثمن أو الباقي منه^(٢)؛ لأن الأجل يسقط في حالة الإخطار، ويحق له استعمال دعوى الفسخ.

ولم يبين المشرع الأثر المترتب على إهمال طالب البيع بالمزايمة العامة بإخطار البائعين السابقين، ولكن يمكن القول إن بائع المتجر يحتفظ بحق الفسخ ما دام لم يعلن بهذا البيع بالمزايمة العامة، ويرى بعض الفقه أن له

(١) علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٧٩.

(٢) مصطفى كمال طه، القانون التجاري، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، ١٩٨٢، ص، ٨١٢.

الحق في استرداد المحل من المشتري الراسي عليه المزايدة^(١)، وإن كنا نرى أنه على المحكمة أن ترفض قبول الدعوى لتخلف إجراء شكلي جوهري جعله المشرع إجباريا بعبارة «وجب على الطالب...».

(١) محسن شفيق، المرجع السابق، ص ٨٣٥، علي حسن يونس، المرجع السابق، ص ٢٧٩.

المبحث الثاني

آثار دعوى فسخ بيع المتجر

من المتفق عليه أن الأثر المترتب على الفسخ هو زوال حكم العقد بأثر رجعي إلى حين نشوئه، وما يترتب على ذلك من اعتبار العقد المفسوخ كأن لم يكن، بحيث يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

ولا يقتصر سقوط كل أثر للعقد على المتعاقدين فحسب، وإنما يمتد إلى الغير أيضاً، وعليه سنحاول إبراز هذه الآثار بين المتعاقدين في مطلب أول، ثم على الأغيار في مطلب ثان.

المطلب الأول

آثار الفسخ فيما بين المتعاقدين

إذا فسخ العقد سقط أثره فيما بين المتعاقدين واعتبر كأن لم يكن، فوجب إعادة كل شيء إلى ما كان عليه قبل العقد، وترتب الأمور بين المتعاقدين كما لو لم يخرج المتجر من ملكية البائع ولم يدخل في ذمة المشتري⁽¹⁾، والفسخ بهذا المعنى ذو طبيعة مزدوجة، فهو جزاء إذا نظر إليه من زاوية المدين الذي أخل بتنفيذ التزامه، وهو ضمان إذا نظر إليه من زاوية الدائن الذي يسعى لاقتضاء حقه، وبذلك تختلف آثار فسخ عقد البيع بالنسبة لكل من البائع والمشتري حسب المركز القانوني لكل منهما.

الفرع الأول

آثار دعوى الفسخ بالنسبة للبائع

لم يحدد المشرع القطري آثار الفسخ بالنسبة للبائع، ولكن بما أن الفسخ

(1) علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٨٠، محسن شفيق، المرجع السابق، ص، ٨٢٥.

له أثر رجعي، وأنه يعيد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام العقد، وهذا ما يتيح للبائع أن يسترد المتجر بعناصره التي شملها البيع، بل ويستطيع المطالبة باسترداد ثماره أو منافعه، فضلا عن المطالبة بالتعويض إن كان له مقتضى، ونبحث حقوق البائع هذه كلا بشكل مستقل.

أولاً: حق البائع في استرداد المتجر

يسترد البائع، بعد فسخ البيع، المتجر بعناصره التي شملها البيع، ويتمتع في استيفاء حقه بالأولوية على دائني المشتري، ولو كان دائئا مقيدا أو ممتازا، وتفسير ذلك بأن الامتياز في كلتا الحالتين نشأ عن بيع المتجر، فيخضع للامتياز بأثر رجعي ويرد إلى تاريخ وقوع البيع، وبذلك يكون البائع الأصلي كما لو قيد امتيازه من تاريخ البيع^(١).

وينتج عن ذلك:

- إن الاسترداد ينصب على المتجر كمجموعة من العناصر تكون معا وحدة واحدة، وبالتالي لا يحول الوفاء بثمن بعض العناصر دون حق البائع في استردادها، ذلك أن ثمن المتجر يكون مقسما إلى ثلاثة أجزاء يقابل كل منها أحد عناصر المحل، ويترتب على الوفاء بالجزء من الثمن الذي يقابل أحد العناصر انقضاء الامتياز الواقع عليه لمصلحة البائع، غير أن ذلك لا يؤثر على الفسخ؛ لأن هذا الأخير ينصب على المتجر كوحدة شاملة^(٢)، وذلك لمصلحة بائع المتجر^(٣).

- إذا أضاف المشتري إلى المتجر في الفترة بين البيع والفسخ عناصر

(١) محسن شفيق، المرجع السابق، ص، ٨٢٦.

(٢) علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٨٢.

(٣) محسن شفيق، المرجع السابق، ص، ٨٢٦، علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٨٢.

جديدة لم يرد عليها النص، كبراءة الاختراع أو علامة تجارية، فإن فسخ البيع لا يستوجب رد هذه العناصر الجديدة إلى البائع، وتظل في ملكية المشتري^(١).

- ترد العناصر التي لحقها الفسخ إلى البائع بالحالة التي كانت عليها وقت الفسخ، أي بصرف النظر عن التعديلات التي طرأت عليها في فترة ما بين وقوع البيع والفسخ، سواء أكانت قد زادت أم نقصت، وسواء كانت هي ذات البضائع التي كانت موجودة وقت البيع أم بضائع أخرى^(٢).

لكن نتساءل عن الحالة التي ينصب فيها البيع في آن واحد على المتجر ومال آخر كعقار، فهل إذا طالب البائع بالفسخ لعدم أداء الثمن، فهل يشمل الفسخ الكل أم يقتصر فقط على المتجر؟

بالرجوع إلى المقتضيات الواردة في قانون التجارة والمنظمة لدعوى الفسخ لا نجد أي إشارة إلى مثل هذه الحالة. ويرى بعض الفقه أنه يحق للبائع تعميم طلب الفسخ على كل المبيع إذا كانت نية الطرفين قد اتجهت نحو كون المبيع غير قابل للتجزئة^(٣)، أو بشرط أن يوجد ارتباط وثيق بين المتجر والعقار بحيث يفقد الأول قيمته إذا انفصل عنه الثاني^(٤).

وقد يحصل أن يكون بائع المتجر هو في نفس الوقت مالك للعقار الذي يستغل فيه المحل المبيع، فإذا بيع المتجر فسيتمعه لا محالة توقيع عقد إيجار بين البائع المالك للعقار والمشتري لهذا المحل، فيرى بعض الفقه أنه إذا فسخ عقد البيع لا يمكن للمشتري الاحتفاظ بالحق في الإيجار، والبقاء في

(١) محسن شفيق، المرجع السابق، ص، ٨٢٥ علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٨١

(2) Albert Cohen : Op.cit. p. 406

(3) Albert Cohen : Op.cit. p. 406

(٤) علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٨١ ، محسن شفيق، المرجع السابق، ص، ٨٢٦

العقار بحجة أن الحق في الإيجار لم يكن ضمن عناصر المتجر المبيع، وأنه موضوع اتفاق مستقل عن عقد بيع المتجر؛ لأنه وإن كان الإيجار في هذه الحالة ليس موضوع البيع بالمفهوم القانوني لهذه الكلمة، فإنه ليس سوى اتفاق تبعية لعقد بيع المتجر، وبهذا فإنه يكون تابعا للعملية الأساسية وجودا وعندما⁽¹⁾.

ثانياً: حق البائع في الأرباح

يحق للبائع أن يسترد الأرباح التي حققها المشتري من استغلال المتجر في الفترة السابقة على الاسترداد؛ لأن الفسخ يستوجب إرجاع المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، وأن المشتري، في حالة فسخ البيع، يلتزم طبقاً للقواعد العامة بأن يرد ثمار الشيء من وقت الفسخ بالتراضي أو من وقت الحكم بالفسخ، وكذلك الثمار السابقة على هذا التاريخ، وأن هذه المقتضيات هي التي تطبق أمام غياب مقتضيات مماثلة في قانون التجارة. ولا يجوز للمشتري التمسك بها حتى ولو كان قبضها بحسن نية؛ لأنه إذا كان سبب الفسخ من جانبه، اعتبر عالماً بقابلية العقد للفسخ، وانتفى بذلك حسن نيته في قبض الثمار.

وتكون الأرباح التي يحق للبائع استردادها هي الأرباح الصافية؛ أي الأرباح الناتجة عن استغلال المتجر بعد خصم المصروفات العامة والمصاريف الضرورية والنافعة للمحافظة على المتجر، كما يكون للمشتري الحق في الحصول على أجر يخضم من هذه الأرباح عن المدة التي مارس فيها استغلال المتجر⁽²⁾.

(1) Albert Cohen : op. cit. p. 406

(2) سميحة القليوبي، المرجع السابق، ص، ٩٧. علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٨٢. محسن شفيق، المرجع السابق، ص، ٨٢٦.

ثالثاً: حق البائع أن يطالب المشتري بالتعويض

إذا كان نظام الفسخ يتيح للدائن أن يسترد ما دفعه بموجب العقد المفسوخ، إلا أنه في بعض الحالات قد يلحق الضرر بالدائن، كتفويت فرصة للربح، أو تحمل بعض الخسائر، أو تكبد نفقات ومصروفات بسبب انحلال العقد، وهو ما يعطيه الحق في أن يطلب، بالإضافة إلى فسخ العقد، بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيامه بتنفيذ التزاماته يعود إلى خطئه، سواء كان الخطأ عمدياً أم مجرد إهمال منه.

ويقدر التعويض بقدر ما أصاب البائع من ضرر بسبب ذلك، وتقدره المحكمة إذا لم يكن مقدراً في العقد أو بمقتضى نص في القانون^(١).

ويحصل أن يتفق الطرفان في عقد البيع على تحديد هذا التعويض مقدماً، ومع ذلك لا يكون للبائع الحق في الحصول على هذا التعويض إلا إذا أثبت أنه قد أصابه ضرر من جراء الفسخ، فإذا كان التعويض المنصوص عليه في العقد أكثر من مقدار الضرر الحاصل، فإن قاضي الموضوع يخفضه ليصل إلى القدر الذي يراه جابراً للضرر، وذلك مع مراعاة الظروف الملازمة^(٢).

وليس هناك خلاف بين الفقه في أنه يجوز للبائع أن يخصم قدر هذا التعويض من الثمن الذي يجب عليه رده، لكنه اختلف في إمكانية إجراء هذه المقاصة في حالة إفلاس المشتري، فذهب رأي إلى أنه على البائع أن يرد الثمن في التفليسة، ثم يشترك بمقدار التعويض في التفليسة ويخضع لقسمة الغرماء، بينما ذهب رأي آخر إلى أن المقاصة جائزة لأنها ناشئة بشأن دينين مرتبطين؛ لأن البائع يلتزم برد الثمن، وله الحق في الحصول على مقدار

(١) المادة ٣٦٣ من القانون المدني.

(٢) المادة ٢١٦ من القانون المدني.

التعويضات الناشئة عن فسخ عقد بيع المتجر، ولهذا يجوز للبائع أن يجري المقاصة وأن يحتج بها في مواجهة مجموعة الدائنين، وهذا الرأي الأخير هو الراجح^(١). غير أن هذه المقاصة يجب أن تراعي أن عقد البيع يحدد ثمن البضائع والمهمات المادية، والعناصر غير المادية، كل منها على حدة، ويخصم مما يدفع من الثمن أولاً: ثمن البضائع، ثم ثمن المهمات المادية، ثم العناصر غير المادية.

الفرع الثاني

آثار دعوى الفسخ بالنسبة للمشتري

تكون آثار الفسخ على المشتري كالتالي:

أولاً: حق المشتري باسترداد المبالغ التي دفعها إلى البائع

لم يضع قانون التجارة في هذا الشأن قواعد خاصة، مما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة التي تقضي بأنه إذا استرد البائع المتجر، فإن المشتري يسترد بدوره الثمن الذي دفعه إلى البائع أو الأقساط التي تم دفعها.

لكن خصوصية المتجر وطبيعته القانونية كمال منقول معنوي تحتم انفراده ببعض المميزات ضمن آثار دعوى الفسخ، ومن ذلك كيفية تحديد المبلغ الواجب إرجاعه للمشتري المرتبط بقيمة مختلف العناصر المستردة من طرف البائع:

أ - بالنسبة للبضائع والمهمات المادية

إن من طبيعة هذه العناصر أنها تتأثر سريعاً بالزيادة أو بالنقصان بسبب

(١) محسن شفيق، المرجع السابق، ص، ٨٢٨.

التعامل التجاري، وبالتالي قد يطرأ عليها تغير في كميتها، أو زيادة أو نقصان في قيمتها؛ مما يسبب ضرراً للبائع أو المشتري، لذلك يجب أن تكون هذه العناصر المادية محل تقدير بالتراضي بين الطرفين، أو موضوع خبرة بشكل رضائي أو عن طريق القضاء، بهدف تحديد كمية وحجم البضائع والمهمات المادية المسترجعة وتقدير قيمتها، حيث يراعى ما طرأ على هذه القيمة من نقص أو زيادة في تقدير المبلغ الذي يجب على البائع رده للمشتري :

فإذا أصاب البضائع والمهمات المادية نقص، كان للبائع أن يخصم من هذا المبلغ مقدار هذا النقص؛

وإذا أصابها زيادة، وجب على البائع أن يدفع للمشتري مبلغاً إضافياً بمقدار الزيادة.

وإذا كان المشتري قد فوت هذه العناصر المادية قبل حصول الفسخ، فلا يمكن للبائع استردادها في حالة الفسخ إذا انتقلت إلى مشتري حسن النية؛ لأنها من قبيل المنقولات المادية التي تسري عليها قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

ب - بالنسبة للعناصر المعنوية

لم ينظم قانون التجارة كيفية استرداد العناصر المعنوية، وهل يسترد البائع هذه العناصر حسب قيمتها المحددة في عقد البيع؟ أم أن البائع يحاسب على ثمن العناصر المعنوية يوم استرداد الحيازة؟

ويرى بعض الفقه أنه يجب إعمال مقتضيات القانون المدني التي تلزم البائع مبدئياً باسترداد المبيع حسب الثمن الذي حدد في عقد البيع، بصرف

النظر عن الزيادة والنقصان الذي طال قيمتها الاقتصادية بعد البيع⁽¹⁾، ولهذا الحل مزايا بالنسبة للبائع في حالة انخفاض قيمة العملة⁽²⁾.

وإذا كان هبوط قيمة عناصر المتجر عند الفسخ بفعل المشتري، فللبائع أن يطلب التعويض من المشتري طبقاً للقواعد العامة مع ضرورة إثبات خطأ المشتري وقدر الضرر.

المطلب الثاني

آثار الفسخ بالنسبة للغير

يترتب على الفسخ عدة آثار إزاء الغير الذي يتلقى حقوقه من المشتري أو البائع، حيث تسقط حقوق الغير التي قررها المشتري على المتجر بفسخ العقد وسقوط حق المشتري، بعكس من تلقى حقوقه من البائع إذ يثبت الفسخ هذه الحقوق.

ويلاحظ أن صياغة المادة (٤٥) من قانون التجارة عندما نصت على أنه: «لا تقبل، تجاه الغير، دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن...»، جاءت بشكل يوحي أن دعوى الفسخ ترفع على الغير، في حين أنها ترفع ضد المشتري لعدم أداء الثمن، إلا أن الحكم بالفسخ يضر بمصالح الغير، فهي تمارس إضراراً بمصالح الغير. ومن جهة أخرى أنها أوردت عبارة «الغير» بصيغة مطلقة وعامة، ولم تحدد المقصود بالغير، وهل يشمل فقط الدائنين المقيدون والمشتري الثاني، أم يشمل أيضاً الدائنين العاديين؟

(1) Albert Cohen : op. cit. p. 411.

انظر خلاف هذا الرأي عند أحمد شكري السباعي الذي يرى أنه يجري على العناصر المعنوية ما يجري على العناصر المادية، خصوصاً وأن قيمتها أكبر من قيمة الثانية. مرجعه السابق، ص، ٢٧٤.

(٢) فرحة زراوي صالح ، الكامل في القانون التجاري، القسم الأول، نشر وتوزيع ابن خلدون، ٢٠٠١، ص، ٢٤٠.

يرى أغلب الفقه⁽¹⁾ أن الغير الذي له حق التمسك قبل البائع بعدم التصريح بالاحتفاظ بالفسخ عند تقييد الامتياز هو الذي قرر له المشتري حقا عينيا على المتجر أو على بعض عناصره، كالمشتري الجديد الذي قيد البيع، والدائن المرتهن الذي أجرى التقييد، وهو موقف صحيح خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة (٤٣) من قانون التجارة التي تحدد الدائنين الذين يجب تبليغهم برفع دعوى الفسخ في الدائنين المقيدين فحسب. لكن إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة (٤٤) من القانون نفسه التي لم تحدد طالب بيع المتجر بالمزاد، والذي قد يكون كل ذي حق، أي قد يكون دائنا عاديا يرتبط دينه المطالب به باستغلال المتجر الذي يملكه المدين، فإنه يمكن القول إن الدائنين العاديين لمشتري المتجر يمكن اعتبارهم من الغير حسب المفهوم المنصوص عليه في المادة (٤٥) من قانون التجارة، على الأقل في حالة البيع بالمزاد العلني، خصوصا وأن لهم على المتجر المبيع ذاته حقوقاً مهددةً بالزوال بفعل دعوى الفسخ.

والقاعدة العامة بالنسبة للغير أن ما يرتبه الفسخ من محو آثار العقد فيما بين المتعاقدين يشمل الغير أيضا، فيعتبر المشتري بفعل الأثر الرجعي للفسخ كأن لم يكن مالكا للمبيع؛ لأن الإنسان لا يستطيع أن ينقل لغيره من الحقوق ما لا يملك، أو أكثر مما يملك، أو لا يمكن أن ينقل لغيره الحق إلا بالوصف الذي ملكه به، فإذا كان التصرف قابلا للزوال، فلا يستطيع أن ينقل لغيره الحق إلا بهذا الوصف، وبالتالي عند الفسخ لا يعد مالكا للمعقود عليه في أي وقت من الأوقات، وتصبح ملكية المتعاقد الآخر لمحل العقد مستمرة لم تنقطع أبدا، ولا ينال من ذلك كون الحق انتقل إليه بعقد؛ لأن العقد الثاني مؤسس على العقد الأول، فإن زال الأول بالفسخ، فإن الثاني يزول

(1) Albert Cohen: Op. cit. p. 396.

تبعاً له، وعليه يجب أن يعود المبيع إلى البائع خالياً من الحقوق التي رتبها المشتري عليه قبل الفسخ، مع ملاحظة أن الغير أجنبى عن العقد الأصلي، ولا يمكن رفع دعوى الفسخ عليه، بل ترفع عليه دعوى الاسترداد (أي استرداد المبيع)، ويحق للبائع الذي يطالب بالفسخ أن يدخل الغير في نفس الدعوى المرفوعة ضد المشتري.

وسنتناول تباعاً آثار فسخ عقد بيع المتجر على حائز المتجر، ودائتي المشتري، ومستأجر المتجر.

الفرع الأول بالنسبة لحائز المتجر

إذا تصرف المشتري في المتجر بالمبيع، قبل الوفاء بالثمن، كان للبائع أن يسترده من الحائز بعد فسخ العقد، إذ يترتب على زوال حق المشتري زوال حق الحائز بالتبعية، وليس لهذا الأخير أن يتمسك بقاعدة الحيابة لكون المتجر منقول معنوي لا تسري عليه قاعدة الحيابة في المنقول سند الملكية⁽¹⁾ سواء كان هذا الحائز (المشتري الجديد) حسن النية أم سيء النية.

وإذا اقتصر تصرف المشتري على بعض عناصر المتجر، فإن ذلك لا يعتبر تصرفاً وارداً على منقول مادي أو معنوي ما دام لا يشمل العناصر اللازمة لتكوين فكرة المتجر، فإذا كانت العناصر المفوتة هي العناصر المعنوية، فإن الفسخ يخول للبائع استردادها من الحائز دون أن يكون لهذا الأخير الاحتجاج بقاعدة الحيابة أو حسن النية، كما لا يحول دون حق البائع في الاسترداد قيام الحائز الجديد بالإجراءات اللازمة للاحتجاج بنقل ملكية

(1) علي حسن يونس، المرجع السابق، ص، ٢٢٥ .

تلك العناصر؛ لأن هذه الإجراءات لا تظهر الملكية من عيوبها على اعتبار أن البائع قد قيد امتيازها قبل هذا الحائز الجديد، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية^(١).

لكن الوضعية مختلفة بالنسبة للعناصر المادية، إذ ليس للبائع استردادها؛ لأن البضائع بطبيعتها مخصصة للبيع في إطار استغلال المتجر، وتستفيد من قرينة الحيازة في المنقول سند الملكية إذا توفرت شروط تطبيقها والمتمثلة في الحيازة والسبب الصحيح وحسن النية، وتعد الحيازة قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقدّم الدليل على خلاف ذلك. لكن إذا تبين من الظروف المحيطة بالبيع أن المشتري قد حاز هذه العناصر بسوء نية فلن تكون لحيازته أي تأثير على أحقية البائع في استرداد هذه العناصر^(٢).

الفرع الثاني

بالنسبة لدائني المشتري

إذا رتب المشتري رهنا على المتجر ثم فسخ البيع، فإن ذلك يؤدي مبدئياً إلى زوال كل الرهون التي يكون المشتري أو خلفه قد أوقعها على المتجر، فيعود هذا الأخير إلى البائع خالصاً من كل التقييدات؛ لأن الأثر الرجعي للفسخ يجعل المشتري كأنه لم يملك المتجر بالمرة، الشيء الذي يجعل الرهن الواقع عليه منصبا على مال مملوك للغير، والذي لا يسري في حق المالك للعين المبيعة، ولو أجاز المشتري العقد^(٣).

(١) محسن شفيق: المرجع السابق، ص، ٢٤٠

(2) Albert Cohen : op. cit. p. 416.

(٣) المادة ٤٧٥ من القانون المدني

ولا يمكن للدائنين الذين تعاقدوا مع المشتري مقاضاة البائع بسبب الديون الناشئة في ذمة المشتري والمرتبطة باستغلال المتجر، مادام أن استرداد المتجر من طرف هذا الأخير لن يجعله مسؤولاً عن هذه الديون⁽¹⁾. غير أنه إذا كانت هذه المبالغ زائدة على ما هو مستحق للبائع بموجب الامتياز على الأثمان الخاصة بالبضائع والمعدات، فإنها تكون ضماناً للدائنين المقيدين إذا وجدوا، وإلا فللدائنين العاديين.

الفرع الثالث

بالنسبة لمستأجر المتجر

قد يقوم المشتري قبل حصول الفسخ بإبرام عقد إيجار المتجر المبيع لمستأجر يستغله تحت مسؤوليته، فإذا تقرر الفسخ فهل يمكن الاحتجاج على البائع، ومواجهته بهذا العقد عند استرداده لمتجره؟

لم يشر قانون التجارة إلى مآل هذا العقد في هذه الحالة، وما إذا كان يخضع للقاعدة العامة التي تقضي بأن الفسخ يخول بمجرد التصريح به للبائع الحق في استرداد المتجر خالياً من الحقوق التي قررهما المشتري على المتجر، أم أن الفسخ يلغي فقط كل عقود التصرف التي أجراها المشتري على المتجر، وليس له تأثير على عقود الإدارة التي يجريها المشتري بدون غش؟

بالرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني نجد أنها تنص في المادة (٦٢٨) على أنه: إذا انتقلت ملكية العين المؤجرة إلى خلف خاص، فلا يكون الإيجار نافذاً في حقه، ما لم يثبت أنه كان يعلم به، أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية. ومع ذلك يجوز لمن

(1) Albert Cohen : op. cit. p. 416.

انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار، ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه^(١).

وينبني على ذلك أن عقد الإيجار هو عقد لا يخرج المال من ذمة صاحبه، ويقتصر أثره على إدارة هذا المال واستغلاله فقط، وأن المشتري باعتباره مالكاً تحت شرط فاسخ له حق الإدارة، وهو في إدارته يعتبر نائباً عن البائع، وبالتالي إذا أبرم هذا العقد بحسن نية، وكان هذا الأخير ثابت التاريخ، فإن هذا العقد يبقى نافذا بالرغم من فسخ ملكية من أجراه، فلا يفسخ ولا يسترد المتجر قبل نهاية عقد الإيجار^(٢).

ولا شك أن في ذلك إجحافاً بحق البائع الذي واجه إخلالاً من المشتري في تنفيذ التزاماته، ويعجز عن ممارسة حقه في الاسترداد بسبب ترتب حق للغير على المبيع؛ مما يضعف الضمان الذي يمكن أن يوفره الفسخ. أما الغير حسن النية، فيمكن أن يرجع على سلفه بالضمان طبقاً لأحكام التصرف الذي ربطه به.

(١) جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون المدني المصري بخصوص هذا الموضوع ما يلي: «أما ما يصدر من الدائن تحت شرط فاسخ من أعمال الإدارة، فيظل قائماً رغم تحقق الشرط، وذلك أن هذه الأعمال لا تؤثر في الحقوق التي استقرت نهائياً من جراء الشرط، ثم من الأهمية بمكان أن يكفل بها ما ينبغي من الاستقرار».

وزارة العدل المصرية، القانون المدني، مجموعة الأعمال التحضيرية، الجزء الثالث، (من المادة ٢٦٥ إلى المادة ٤٦٧)، مطبعة أحمد مخيمر، ص، ١٧.

(٢) ياسين محمد الجبوري، المبسوط في شرح القانون المدني، ج ١، القسم الثالث، انحلال العقد، دار وائل للطباعة والنشر، عمان، ٢٠٠٢، ص، ٩. العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، التصرف القانوني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ٢٠٠١، ص، ٢١٨.

خاتمة

يتضح من دراسة دعوى فسخ بيع المتجر أن ممارسة البائع لهذه الدعوى رهين بتوفر شروط شكلية وأخرى موضوعية، واتباع إجراءات محددة، لنتج الدعوى آثارها، وتحقق غايتها.

وتتمثل هذه الغاية بالدرجة الأولى في حماية بائع المتجر، ومنحه ضمانات كافية لاستيفاء الثمن عند تأجيله، وذلك عن طريق تمكينه من استرداد المتجر عند عدم تسديد المشتري للثمن.

وترجع أسباب هذا التنظيم القانوني الخاص إلى تعدد المصالح الناتجة عن هذه الدعوى، وتعارضها في أغلب الأحيان، وأن هذا الحق يسبب ضررا للغير المتعامل مع المشتري، بالإضافة إلى الخطر الذي قد يترتب على قيمة المتجر واستغلاله بالشكل المطلوب.

ويلاحظ أن المشرع القطري جاء في تنظيمه لحق الفسخ بأحكام قانونية خاصة، تميزه عن حق الفسخ المقرر في القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالبيع، فلبائع المتجر ممارسة حقه في الفسخ ولو تصرف المشتري في المتجر لشخص آخر، كما له ذلك في حالة إفلاس المشتري.

وهذه الاستثنائية تبررها المكانة المعتبرة للمتجر باعتباره ثروة تناهز مكانة العقار، وكذا تمتعه بطبيعة خاصة باعتباره منقولا معنويا تستدعي خضوع التصرفات الواردة عليه لأحكام خاصة تتلاءم مع طبيعته.

وبالرغم من ذلك، فإن معالجة المشرع القطري لحق الفسخ، وإن كانت تسائر المبادئ والتطورات القانونية العالمية، إلا أنها تحتاج إلى مزيد من التنظيم من أجل:

- النص على أنه لا يشترط لقبول دعوى الفسخ أن يكون المشتري ممتنعا عن أداء الثمن بكامله، بل يكفي أن يبقى بدمته جزء منه فقط؛
- يحق للبائع رفع دعوى الفسخ ولو لم يحل ميعاد استحقاق الثمن أو الباقي منه في حالة المطالبة ببيع المتجر بالمزاد العلني؛
- تحديد الميعاد الذي يجب أن يقع داخله إعلان الدائنين الذين لهم قيود على المتجر من طرف البائع الذي يرفع دعوى الفسخ؛
- تحديد ميعاد معين يجب أن يمضي من تاريخ الإخطار قبل الحكم في دعوى الفسخ أو قبل أن يصير الفسخ بالتراضي أو بحكم القانون نهائيا.
- بيان الأثر الذي يترتب عليه إهمال البائع إخطار الدائنين المقيدين بأمر الفسخ؛ وكذلك الأثر المترتب على إهمال طالب البيع بالمزايدة العامة إخطار البائعين السابقين؛
- ضرورة معالجة الأوضاع القانونية بعد الفسخ؛ لأن اللجوء إلى القواعد العامة يمكن أن يوصل إلى نتائج لا تتفق مع طبيعة المتجر، وينتج عن ذلك بعض الإشكالات في التطبيق؛ لأن الفسخ في بيع المنقول واسترداد المبيع لا يكون ممكنا وفقا لهذه القواعد إلا إذا كان المنقول المبيع لا يزال تحت يد المشتري، فإذا تصرف فيه هذا الأخير بحيث انتقلت حيازته إلى شخص آخر حسن النية، فإن هذا الشخص له الاحتجاج في مواجهة البائع بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، وبذلك يتعطل حق البائع في الفسخ، وهو ما لا يستقيم مع طبيعة المتجر وعدم خضوعه لهذا القاعدة. لذلك يتعين النص على آثار فسخ العقد بالنسبة للطرفين يلزم كليهما برد ما تم تسليمه عند فسخ العقد، وتحديد كيفية الرد، وحكم الزيادة والنقص في المبيع، والحالة التي يتعذر فيها الرد، والآثار بالنسبة للغير.

مجلة القانونية والقضائية